

RELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR CERVICAL CAUSADA POR ESTRESSE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6806898

Autores:

Bruna Rafaela Dornelas de Andrade Lima Monteiro¹

Emanuelle Christine da Silva²

Ida Teobaldo Cavalcanti Guerra³

Juliana Fernanda da Silva⁴

José Igor da Silva⁵

Larissa Farias Pedroso de Barros⁶

Larissa Lorena Fernandes de Barros⁷

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal analisar qual a relação entre a disfunção temporomandibular (DTM) e a dor cervical, tendo como fator condicionante o estresse cotidiano. Destarte compreenderemos inicialmente o que é e onde se localiza a Articulação Temporomandibular, ademais será discorrido de que se trata a disfunção temporomandibular, dor cervical, bem como do que estresse e de que maneira este pode ser prejudicial para saúde do indivíduo, assim como será analisado de que forma estes conceitos conectam anatomicamente, para que assim consigamos ter uma melhor compreensão da temática abordada neste trabalho, respondendo ao seu decorrer a pergunta norteadora. Para tanto foi realizada uma revisão integrativa a partir de trabalhos acadêmicos encontrados em plataformas com Pub Med, LILACS e PEDRO. Desta forma, a partir deste trabalho será demonstrado de que maneira o estresse influi para o desenvolvimento e evolução da Disfunção Temporomandibular e da dor cervical, bem como de que maneira estas se relacionam.

Palavras-chave: Disfunção. Cervical. Temporomandibular. Estresse.

ABSTRACT

The main objective of this article is to analyze the relationship between temporomandibular disorders (TMD) and neck pain, having daily stress as a conditioning factor. In this way, we will initially understand what the Temporomandibular Joint is and where the Temporomandibular Joint is located, furthermore it will be discussed what the temporomandibular disorder is, cervical pain, as well as what stress and how it can be harmful to the health of the individual, as will be analyzed how these concepts connect anatomically, so that we can have a better understanding of the theme addressed in this work, answering the guiding question in its course. Therefore, an integrative review was carried out based on academic works found on platforms such as Pub Med, LILACS, PEDRO. In this way, this work will demonstrate how stress influences the development and evolution of Temporomandibular Disorders and cervical pain, as well as how they are related.

Keywords: Dysfunction. Cervical. Temporomandibular. Stress.

1. INTRODUÇÃO

Diante das diversas pesquisas e discussões acerca desta temática iremos abordá-la com a finalidade de observar quais as suas relações tendo como base a causa geradora estresse, compreendendo como elas se relacionam anatomicamente, tendo em vista que estas de acordo com Biasotto mantêm ligações bastante próximas, e conseqüentemente quando há a alteração de uma à outra também será afetada. (Biasotto,2005)

Novaes diz devido a essas relações próximas, qualquer alteração em uma dessas estruturas pode levar a desequilíbrios posturais, não apenas nesses locais, mas também em outras cadeias musculares do corpo. (NOVAES, 2004).

O termo (DTM) disfunção temporomandibular foi introduzido em 1982 por Bell e, desde então, tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade. Segundo a Academia de Dor Orofacial (AAOP), esta disfunção abrange um grupo de condições musculoesqueléticas e neuromusculares que envolvem as articulações temporomandibulares, os músculos mastigatórios e todos os tecidos associados. (Rauhala,2000; Scivani,2008)

De acordo com Rauhala K., a disfunção temporomandibular é uma causa comum de dor orofacial. Nesse sentido, afirma Scivani que outros sintomas associados a esta disfunção, são comuns otalgia, plenitude auricular, acufenos, tonturas, dor do pescoço e cefaleias. (Rauhala,2000; Scivani,2008)

Outrossim, dispõe Rauhala que a disfunção temporomandibular pode ter dois componentes: articular ou muscular e é exatamente por isso que pode ser classificada em grandes grupos: distúrbios relativos à dor, disfunção dos músculos da mastigação e distúrbios relativos à articulação temporomandibular. (Rauhala,2000)

Nishiyama M. em seus estudos afirma que os fatores psicossociais como ansiedade, depressão e estresse podem influenciar o desenvolvimento de hábitos comportamentais, tais como bruxismo, e estes podem levar ao desenvolvimento de sintomas relacionados à disfunção temporomandibular e dores cervicais. (Nishiyama,2012)

O estresse se trata de uma condição em que o indivíduo passa em decorrência de uma excitação emocional e física, chegando a causar fadiga muscular. Nesta senda, um dos aspectos principais a ser retratado no presente trabalho é sobre de que maneira o estresse é um fator causador de tais disfunções e dores. (Nishiyama,2012)

Destarte, a partir de uma análise de outros trabalhos e pesquisas científicas, será demonstrado a ligação entre ambos, e como o fator estresse possibilita o surgimento destes, bem como os agrava. O presente constructo teórico tem como objetivo analisar os fatores que relacionam a disfunção temporomandibular e a dor cervical causados por estresse.

2. MÉTODOS

O presente artigo foi construído através de um levantamento na literatura sobre A Relação entre Disfunção Temporomandibular e Dor Cervical Causadas por Estresse. Para tanto foi realizada uma revisão integrativa a partir de estudos encontrados em artigos de revistas e jornais científicos, a fim de compreender a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática, para auxiliar na atuação e identificação dos mesmos pelo profissional de fisioterapia.

Para tanto, foi seguida a metodologia, a qual pontuou as seguintes etapas:1) Definição da questão norteadora e objetivos da pesquisa;2) Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão/ amostragem dos estudos;3) Busca na literatura; 4) Categorização e análise dos estudos; 5) Apresentação e discussão dos resultados da amostra; 6) Apresentação e síntese do conhecimento.

A partir de tal questionamento, foi realizada a busca nas seguintes bases de dados LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde); Scielo (Scientific Electronic Library Online); e PubMed. Onde utilizaram-se os descritores (palavras chaves): Temporomandibular; Dor Cervical; Estresse; Cefaleia; Ansiedade; Fisioterapia.

Os artigos selecionados atenderam aos seguintes critérios de inclusão: pesquisas disponíveis eletronicamente nas bases de dados selecionadas, publicados em português e inglês entre 2011 e 2021; e estudos cujo participantes eram adultos e idosos, patologias que se encaixam nas das temáticas, os que abordavam o estresse como fator deles.

Após pré-seleção de artigos para novas leituras, foi realizada nova filtragem de artigos que abordassem de maneira mais específica a temática utilizando técnica de consenso para uso de artigos no trabalho, excluindo-se os artigos encontrados que não se encaixaram na temática abordada no presente constructo teórico.

Para organização dos dados, utilizou-se de instrumento ‘adaptado de Souza (2010) com as seguintes variáveis: dados de identificação (título, autores, periódico, ano de publicação, país de origem do estudo, fator de impacto segundo o Journal Citation Reports – JCR, qualis e base de dados).

Destarte, essa pesquisa teve seu início a partir da reunião destes artigos e a respectiva leitura dos títulos, em seguida foi preparado o resumo deles, com a finalidade de respondermos a nossa pergunta norteadora, a saber, como se relaciona o fator estresse com a disfunção temporomandibular e dor cervical.

TABELA 1 – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA

Fonte: Autores, 2022.

3. RESULTADOS

TABELA 2 – REVISÃO INTEGRATIVA

AUTOR	ANO	OBJETIVO	INTERVENÇÕES	DEFECHOS
SHADMS	2011	Comparar a existência de dores de cabeça e articulações comprometidas nos entrevistados.	O estudo demonstrou que o estresse insistente ao longo da vida, está diretamente ligada a redução das	O aumento considerável de dores cervicais tende a ser crescente em indivíduos com estresse crônico.

			avaliações na saúde, contribuindo com o aumento de relatos de dores, mais especificamente a cervical.	
CANGUSSU et al	2019	Identificar os fatores ligados às disfunções em trabalhadores.	A seguinte análise conclui que o estresse e as condições as quais o trabalhador é submetido ocasionam disfunções das articulações temporomandibular, ocasionando dores orofaciais crônicas.	
URBANI et al	2019	Analisar se o estresse presente nas atividades dos trabalhadores da polícia brasileira está relacionado a disfunção da articulação temporomandibular.	Concluiu-se que o estresse está ligado diretamente a DTM uma vez que o processo de trabalho do policial é gerador de estresse.	O estudo demonstrou que as mulheres policiais carregam consigo um alto escore de estresse, sendo predominantes na disfunção temporomandibular. Ademais, a partir de uma análise integrativa chegaram a conclusão que o estresse é fator de risco no tocante ao desenvolvimento do DTM em qualquer categoria profissional.
PAULINO et al	2018	Identificar a existência de sintomas de disfunção articular temporomandibular associada a fatores	A partir desta pesquisa ficou compreendido que o estresse e ansiedade são fortemente ligados	Os sinais e sintomas atrelados a disfunção temporomandibular são, dores na ATM e durante a mastigação, bem como,

		como, tensão emocional, ansiedade e estresse.	aos sinais da presença da disfunção temporomandibular, uma vez que pode causar hiperatividade muscular e hábitos que levem a micro traumas.	dores de ouvido e fadiga muscular.
MASSENA e FASSENATTO	2015	Investigar os aspectos psicológicos associados a disfunção temporomandibular	Observou-se que a hiperatividade muscular é o fator primário do desenvolvimento da disfunção temporomandibular, que em sua maioria é causado devido a situações de estresse emocional.	Chegou-se a conclusão de que os pacientes acometidos com DTM além do atendimento específico, necessita, de atendimento psicológico, afim de sanar os sintomas de natureza física, que ocorrem como consequência de uma tensão emocional.
POZZEBON et al	2016	Analisar a relação do estresse e ansiedade na dor cervical.	Na pesquisa foram analisadas 43 mulheres sob estresse de trabalho, assim chegou a conclusão de que as dores cervicais mais intensas estavam presentes nas pesquisadas que tiveram uma maior média de percepção de estresse.	
MACEDO	2017	Avaliar a ligação entre a dor cervical e o estresse nos alunos de graduação em Brasília.	Foi observado que o estresse pode ser dividido em quatro fases, a que o sistema fica em	

			estado de defesa, a de resistência, a de quase exaustão, e a de exaustão total, e a depender do nível em que o indivíduo se encontre a dor cervical será mais ou menos intensa.	
OLIVEIRA	2017	Associar a disfunção temporomandibular ao estresse e ansiedade.	Os fatores ligados a disfunção temporomandibular são divididos em três, os comportamentais, os cognitivos, e os emocionais, onde o estresse se encontra inserido.	Com o estresse diário a tensão muscular aumenta consideravelmente, tornando propício o desenvolvimento desta disfunção.

4. DISCUSSÃO

Articulação temporomandibular (ATM) é responsável por a articulação da mandíbula, uma estrutura móvel, que é a base do crânio no osso temporal de forma bilateral, sendo considerada dentre as articulações do corpo humano a mais complexa. Neste sentido, a disfunção temporomandibular, se trata de um termo que abrange diversos problemas físicos que envolvem a ATM, os músculos responsáveis pela mastigação e suas estruturas associadas. (LEEWR, 2008).

Afirma que devido a essas relações próximas, qualquer alteração em uma dessas estruturas pode levar a desequilíbrios posturais, não apenas nesses locais, mas também em outras cadeias musculares do corpo. (NOVAES, 2004).

Em conformidade com Novaes essa disfunção ocorre devido a alguma distensão, contração ou fadiga muscular, sendo que o estresse acaba por ocasionar estas situações, bem como as agrava. (Novaes,2004)

Como disse Côte, a dor cervical é uma dor muito comum na população em geral, acometendo a maior parte da população adulta, sendo que duas mulheres apresentam maior tendência a elas. (Côte,2004)

De acordo com Biasotto existe uma ligação neuro funcional em anatômica entre a articulação temporomandibular, a coluna cervical e o crânio, fator este que justifica a associação de ambas, uma vez que, os movimentos da coluna cervical ocorrem em conjunto com a ativação dos músculos mastigatórios. (Biasotto,2005)

Representa a conexão articulada da mandíbula com a base do crânio. Este, por sua vez, possui conexões musculares e ligamentares com a região do pescoço que juntos formam um sistema funcional denominado sistema craniocervical mandibular. (NOVAES, 2004)

Ademais, quando verificamos a coluna cervical e a ATM percebemos a sua ligação, acerca disto ao analisar a relação craniocervical pela vista lateral, pode-se observar que a maior parte do peso do crânio, seu centro de gravidade, está localizado na frente da coluna cervical e da articulação temporomandibular. Portanto, sua posição ereta é mantida por um complexo mecanismo muscular envolvendo os músculos da cabeça, pescoço e cintura escapular. (NOVAES, 2004)

Em decorrência dessas ligações tão próximas, quando há alguma modificação de alguma das estruturas, a outra também se desequilibra, bem como outras localidades podem ser prejudicadas. De acordo com Teixeira tanto o estresse como as condições laborais levam a disfunções das articulações temporomandibulares, isso pois em decorrência destes a formação de quadilha muscular e micro traumas. (Teixeira,2019)

O estresse se trata de uma circunstância a qual o indivíduo pode-se encontrar, em decorrência da existência de estímulos que promovem uma excitação emocional e física, que devido a estes acabam por perturbar o equilíbrio do organismo, podendo ocasionar dores musculares. (URBANI, 2017)

O estresse faz parte da própria natureza da fisiologia humana e está relacionado à capacidade do indivíduo de se adaptar diante de eventos ou situações importantes. No entanto, quando o estresse se torna intenso ou persistente, excedendo a capacidade física, cognitiva e emocional do indivíduo para lidar com a situação estressante, pode ter efeitos desorganizados no organismo, levando a quadros patológicos. (URBANI, 2017)

Nesse sentido, afirma o autor que o surgimento assim como agravamento de dores cervicais e disfunções temporomandibulares podem ser influenciadas pelo estresse. Ademais, ainda em conformidade com corria tanto a musculatura da face, a qual está a ATM, como a cabeça e cervical apresenta um grande aumento de tensão quando os indivíduos estão expostos a estresse, ocasionando dores craniosevicomandibulares nos mesmos. (Corrêa,2016)

Macedo em sua pesquisa avaliou 75 estudantes qual faixa etária entre 18 e 25 anos os quais apresentaram grandes níveis de estresse. Seus resultados apresentaram maiores níveis de estresse na fase inicial e final de semestre, em decorrência disso demonstram frequentes e fortes dores na região cervical. (Macedo,2017)

Outrossim, na pesquisa realizada por Plesho autor dispôs que quando o estresse é bastante presente na vida do indivíduo a suas avaliações de saúde no geral reduzem, assim como os relatos de dores só aumentam. Ademais, após sua análise confirmou que os fatores de natureza psicossocial, como o estresse crônico, tendem a gerar dores recorrentes na região da cabeça e pescoço. (Plesh,2011)

A pesquisa realizada por Urbani teve como objetivo avaliar se a presença do estresse nas atividades policiais é um fator gerador das disfunções temporomandibulares. Após sua observação chegou-se à conclusão de que o estresse influi tanto no aparecimento como agravamento destas. (Urbani,2017)

Ademais, foi verificado que as funções que geram mais carga de estresse são as de natureza organizacional e operacional, logo de acordo com os pesquisados, por existirem mais mulheres nessas funções, elas são as mais acometidas com a disfunção temporomandibular. (Urbani,2017)

No estudo de Paulino, observou-se que o estresse, assim como outros fatores emocionais, como a ansiedade, tende a causar hiperatividade muscular, o que pode levar à formação de danos musculares. (Paulino,2018)

Com base na pesquisa de Paulino há uma relação entre a disfunção temporomandibular, isso pois existem diversas e complexas ligações anatômicas e biomecânicas, entre a região cabeça e pescoço, e o sistema estomatognático. (Paulino,2018)

E devido a isto os pacientes que têm a DTM, também apresentam alterações na região cabeça e pescoço, podendo resultar em um aumento da lordose cervical. “Confirmar que a hiperatividade dos músculos mastigatórios faz com que os músculos do pescoço se contraíam, alterando a posição da cintura escapular”, disse Paulino. (Paulino,2018)

Destarte, a disfunção temporomandibular e a dor cervical estão relacionadas, devido as ligações biomecânicas e anatômicas que existem entre ambas. Ademais, quando o indivíduo é submetido a situações de estresse rotineiramente, o mesmo começa a desenvolver hábitos, que podem levar a micro lesões musculares, bem como fadiga muscular, sendo assim, em decorrência disto, podem causar alterações que resultam em alguma disfunção temporomandibular, e tendo em vista que há uma ligação anatômica com a cervical, acaba refletindo em dores cervicais também.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da presente revisão integrativa, podemos observar de que maneira a cervical e a articulação temporomandibular se relacionam, bem como se desenvolvem em decorrência do estresse diário dos indivíduos.

Para tanto, compreendemos inicialmente o que é a articulação temporomandibular e onde está localizada, sendo esta responsável por toda a articulação mandibular, bem como, é articulação do corpo humano mais complexa. Outrossim, entendemos que existe uma ligação neurofuncional e anatômica entre a articulação temporomandibular e a coluna cervical.

Vimos também que o estresse é uma circunstância que o indivíduo se encontra, em decorrência de estímulos que promovem uma excitação emocional e física, fazendo com que o organismo tenha seu equilíbrio prejudicado.

Destarte, compreendemos que o estresse agente de maneira negativa, fazendo com que desenvolvamos hábitos, que levam a micro lesões musculares, bem como fadiga muscular, propiciando o desenvolvimento de disfunções temporomandibulares, como também dores cervicais. Outrossim, todos os artigos utilizados na presente pesquisa chegaram a esta conclusão de que o estresse é um fato que influencia diretamente na dor cervical e disfunção temporomandibular, demonstrando que fatores do nosso cotidiano podem fazer com que sejam desenvolvidas e agravadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMANTEA, Daniela Vieira et al . A importância da avaliação postural no paciente com disfunção da articulação temporomandibular. **Acta ortop. bras.**, São Paulo , v. 12, n. 3, p. 155-159, Sept. 2004 .

BIASOTTO-GONZALEZ, Da. **Abordagem Interdisciplinar Das Disfunções Temporomandibulares**. São Paulo: Manole, 2005, Camparis Cm, 2010.

CÔTÉ P, CASSIDY JD, CARROLL L. The Saskatchewan Health And Back Pain Survey. The Prevalence Of Neck Pain And Related Disability In Saskatchewan Adults. **Spine** (Phila Pa 2004).

NISHIYAMA A, KINO K, SUGISAKI M, TSUKAGOSHI, K. Influence Of Psychosocial Factors And Habitual Behavior In Temporomandibular Disorder-Related Symptoms In A Working Population In Japan. **Open Dent J**. 2012;6:240-7.

MACEDO, Bruna Ferreira de. **ASSOCIAÇÃO ENTRE A DOR CERVICAL E NO OMBRO EM RELAÇÃO AO ESTRESSE EMOCIONAL EM ALUNOS DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB**. 2017. 41 f. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-Graduação em Ciências, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

MASSENA, Patricia; FRASSETTO, Silvana Soriano. Aspectos psicológicos associados à disfunção temporomandibular: uma revisão sistemática da literatura. **Aletheia**, Pub Med, v. 48, n. 40, p. 169-182, dez. 2015.

OLIVEIRA, Priscilla Santos de. **RELAÇÃO ENTRE ESTRESSE, ANSIEDADE E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR**. 2017. 95 f. TCC (Graduação) – Curso de Odontologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2017.

Paulino MR, Moreira VG, Lemos GA, Silva PLPD, Bonan PRF, Batista AUD. Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders in college preparatory students: associations with emotional factors, parafunctional habits, and impact on quality of life. **Cien Saude Colet**. 2018 Jan;23(1):173-186. Portuguese, English. doi: 10.1590/1413-81232018231.18952015. PMID: 29267822.

PLESH, O *et al*. Articulação temporomandibular e distúrbio muscular (TMJMD) – tipo de dor e dores comórbidas em uma amostra nacional dos EUA. **Nih Public Access**, San Francisco, v. 1, n. 1, p. 190-198, out. 2011.

POZZEBON, Daniela *et al*. Relationship among perceived stress, anxiety, depression and craniocervical pain in nursing professionals under stress at work. **Fisioter. Mov**, Curitiba, v. 9, n. 2, p. 377-385, jul. 2016.

RANTALA M: Temporomandibular Disorders And Related Psychosocial Factors In Non-Patients. A Survey And A Clinical Follow-Up Study Based On The Rdc/Tmd. Academic Dissertation. **Department Of Stomatognathic Physiology And Prosthetic Dentistry Of University Of Helsinki And Department Of Oral And Maxillofacial Diseases Of Helsinki University Central Hospital**. Finland, 2010;

TEIXEIRA, Maria Cristina *et al*. Disfunção temporomandibular e fatores associados em trabalhadores da indústria. **Revista de Saúde Coletiva da Uefs**, Feira de Santana, v. 9, n. 1, p. 79-85, jan. 2019.

Urbani G, Cozendey-Silva EN, Jesus LF. Temporomandibular joint dysfunction syndrome and police work stress: an integrative review. **Cien Saude Colet**. 2019 May 30;24(5):1753-1765. Portuguese, English. doi: 10.1590/1413-81232018245.16162017. Erratum in: **Cien Saude Colet**. 2019 Jul 22;24(7):2767-2775. PMID: 31166510.

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Inovação Terapêutica da Universidade Federal de Pernambuco. Docente do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

² Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

³ Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

⁴ Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

⁵ Fisioterapeuta Preceptor do Centro Universitário Facol– UNIFACOL.

⁶ Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

⁷ Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Facol – UNIFACOL.

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022